

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ НА КЕЙС ДО ТЕМИ «ОТРУЙНІ РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ» ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я»

Шевченко О.С.

Харківський Регіональний Інститут

Проблем Охорони Громадського Здоров'я, Харків, Україна

До розділу: педагогіка здоров'я

В Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) з 2019 року студентам України та Німеччини денної та заочної форми навчання освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» викладають валеологічну дисципліну «Педагогіка здоров'я» [1]. Викладання відбувається з використанням інноваційних педагогічних технологій, зокрема кейсів. До теми «Отруйні рослини та тварини» студентам запропонований кейс:

Приятель, з яким Ви відпочивали на природі, покликав на допомогу. При прогулянці через ділянку густої трави він раптово відчув різкий біль у нозі, причину якого не зрозумів, і повернувся до місця відпочинку. На литковому м'язі Ви виявили дві невеликі ранки, з яких виділялися невеликі краплини крові. Пошкодження шкіри було незначне, але Ваш приятель скаржиться на нудоту, головний біль, головокружіння, озноб, біль у нозі, серцебиття. Ви бачите, що він часто поверхнево дихає, намагається лягти на землю. Що могло спричинити такий стан? Як надати йому допомогу?

Еталон відповіді

Передбачаємо укусу змії, про що свідчить зовнішній вигляд рани, скарги постраждалого. Допомогти постраждалому зможуть лише у медичній установі за наявності специфічної протизміїної сироватки. Якщо людину вкусила змія, потрібно забезпечити їй спокій та мінімум рухів, дати пити, знерухомити саму людину і особливо укушену частину тіла, зняти прикраси та взуття, обкласти льодом, якщо він є, накласти на місце укусу чисту (краще стерильну) пов'язку, транспортувати постраждалого до медичного закладу на ношах, автомобілем, контролювати вітальні функції до передачі постраждалого під

¹ Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети, презентації за модулями 1 та 2; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 352 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>

нагляд лікарів. Не можна видаляти отруту з рани відсмоктуванням, розрізати та припалювати укушену рану, накладати джгут та вживати алкоголь [2; 3].

Теорія

Щорічно у світі отримують укуси понад 10 млн людей, а смертельні наслідки виникають у 20–100 тис. випадків. В Україні найбільше шансів зустріти змію у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні, у грибний сезон. У природі відомо понад 230 видів отруйних змій, а три із них трапляються на території України (звичайна, степова і лісостепова гадюки). Вони мають відносно товсте і коротке тіло, вертикальну зіницю ока, голову, що досить чітко відмежована від тулуба, хоч і не має трикутної форми, як у більшості тропічних видів гадюк.

Отрута змії діє миттєво. Виникає біль у місці укусу, набряк, запалення, у тяжких випадках через 15–30 хв можливі нудота, блювота, діарея, блідість шкіри, підвищене потовиділення, тахікардія, запаморочення, поширений набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів. Протягом 48 годин можуть виникнути геморагічні ексудативні

² Отруйні змії України. Що варто знати і як уберегтися. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, 19 Кві 2021. Доступно на: <https://www.phc.org.ua/news/otruyni-zmii-ukraini-scho-var-to-znati-i-yak-uberegtisya>

³ Змії України. Що варто знати. Київ: Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», 2020. 18 с. Доступ за посиланням: <https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/8NLRQmcNMZJ2DPT#pdfviewer>

пухирі, тромбофлебіт, лімфоаденопатія, локальний некроз в місці укусу, розвиток серцевої недостатності. У більшості набряк зникає за 2 дні, в окремих випадках – за тиждень. Дуже тяжкі наслідки від укусу змії бувають рідка, летальні – у виняткових випадках через індивідуальну реакцію, хронічні захворювання тощо і в разі ненадання медичної допомоги. Особливо небезпечні укуси для дітей, старих людей та осіб зі схильністю до алергічних реакцій. Висмоктування отрути з рани може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів, отруєння рятувальника.

Отрута гадюк гемолітична, тобто руйнує клітини крові, що порушує кровообіг у місці укусу. З цієї причини при укусах гадюк не накладають джгут, що збільшує зону некрозу тканин та прояви інтоксикації. Протиотрутами є полівалентні протизміїні сироватки (таблиця).

Таблиця. Отруйні змії України та протиотрута (сироватки)

Види гадюк та ареал	Характерні риси	Протиотрута
<p>Гадюка звичана <i>Vipera (Peliias) berus</i></p>	<p>до 75 см; сіра, коричнева; червонувата, чорна; характерна темна зигзагоподібна лінія вздовж хребта; темна смуга від ока до кута рота</p>	<p>Полівалентна протизміїна сироватка не пізніше ніж 30 хвилин після укусу (ефективна до 3-х годин після укусу)</p> <p>Сироватка проти отрути гадюки звичайної [4]</p>
<p>Гадюка Нікольського (лісостепова) <i>Vipera (Peliias) nikolskii</i></p>	<p>до 85 см; товсте тіло, короткий хвіст; доросла – суцільно чорна, низ кінчика хвоста жовтий; новонароджена – сіра чи бура з темною зигзагоподібною смугою вздовж хребта, зabarвленням і малюнком нагадує звичайну гадюку</p>	<p>Полівалентна протизміїна сироватка</p>

⁴ Сироватка проти отрути гадюки звичайної розчин д/ін. по 500 ОД антиотоксич. №1 в амп. Агрегатор Tabletki.ua. Доступно на: <https://tabletki.ua/uk/Сыворотка-против-яда-гадюки-обыкновенной/21180/>

Види гадюк та ареал	Характерні риси	Протиотрута
Гадюка степова <i>Vipera (Pelias) renardi</i> 	до 60 см; товсте тіло, короткий хвіст; згори буро-сіра, із чорною або темно-коричневою зигзагоподібною смугою вздовж хребта, інколи розбитою на окремі плями; з боків тулуба – ряд темних нерізких плям.	Полівалентна протизміїна сироватка

Вигляд кінцівки (набряк) після укусу гадюки [5].

⁵ Укус гадюки. Блог лікаря у Живому журналі. Доступно на:
<https://serov.livejournal.com/29336.html>

Гадюка звичайна

Гадюка Нікольського (лісостепова)

Гадюка степова

Види сироваток

У СРСР випускалося чотири основні види сироватки, а саме: моновалентні «Анти гюрза», «Анти кобра», «Анти эфа» та полівалентна від 3-х видів змій. Окремо від укусів гадюки звичайної сироватки не випускалася і в таких випадках використовували «Анти гюрза» (Гюрза належить до родини гадюк). Моновалентну сироватку проти отрути гадюки звичайної виробляють в країнах Азії, Росії та в Європі [6].

Існують жорсткі вимоги щодо транспортування та зберігання сироватки (в захищеному від світла, прохолодному місці при температурі 2-8 градусів (холодильник)). У разі порушення правил транспортування чи зберігання сироватку заборонено використовувати! Орієнтовна вартість однієї дози сироватки – 250 грн. (виробник «Мікроген», Російська Федерація). На курс лікування може бути використано 1–5 доз.

⁶ Логінов Д. «Допоможіть! Шукаємо сироватку від гадюк». Проблема набирає обертів. Медсанбат. 25 Тра 2015. Доступно на: <http://www.medsanbat.info/dopomozhit-shukayemo-sirovatku-vid-gadyuk-problema-nabiraye-obertiv/>

Базові поняття (словник)

Сироватки імунні – матеріальна частина гуморального імунітету, протекторний ефект якого принципово пов'язаний із специфічним комплексоутворенням між антигеном та антитілом. За основним біологічним призначенням сироватки поділяються на два види: лікувально-профілактичні та діагностичні. Сироватки імунні лікувально-профілактичні виробляють з крові тварин і людини, що містять антитіла проти бактерій (антибактеріальні), вірусів (противірусні), екзотоксинів (антитоксичні), отрут змій, павуків та ін. Готують із крові гіперімунізованих тварин (зазвичай коней, мулів, буйволів), здорових людей, які в минулому перенесли інфекційне захворювання (у крові таких людей є антитіла проти його збудника), або спеціально імунізованих людей-донорів. Використовують для лікування й попередження інфекційних захворювань і токсикозів (дифтерія, правець, ботулізм, анаеробна газова інфекція, віспа, краснуха, грип, сказ, укуси змій, отруйних павуків та ін.). Уводять підігрітими до температури тіла в/м, рідше – підшкірно; спеціальні препарати можна використовувати в/в. Перед введенням сироваткові препарати оглядають. У нормі вони є рідиною прозорого чи опалесцентно-жовтуватого кольору. Сироватки, що містять осад, пластівці, частки, уламки скла, не мають етикеток, із закінченим терміном непридатні до застосування [7].

⁷ Сироватки імунні. Фармацевтична енциклопедія [електронне видання]. Укл. Місюрьова СВ, Погосян ОГ. Доступно на:
<https://www.pharmacyclopedia.com.ua/article/538/sirovatki-imunni>

Антидоти (грец. anti – проти + didonai – давати) – препарати, які мають здатність усувати чи послаблювати специфічні ефекти ксенобіотика за рахунок його іммобілізації (напр. хелатоутворювачами), зниження концентрації (адсорбентами) або протидії на рівні ефективних систем (фармакологічні антагоністи). У токсикології термін Антидоти частіше застосовується в першому значенні. Антидоти використовуються для лікування отруєнь. Найкращий лікувальний ефект спостерігається при введенні антидоту відразу або у перші години після потрапляння отрути в організм. Імунологічні А. Антитоксична імунотерапія має найбільше значення у разі отруєння тваринними отрутами, укусу змій чи комах. Її проводять із застосуванням антитоксичних сироваток (протизміїної, протикаракуртової тощо). Сироватки вводять в/м у кількості однієї лікувальної дози. Випускають специфічні моно- та полівалентні сироватки. Найвищий лікувальний ефект досягається у разі їх введення одразу після укусу чи в найближчі години. Недоліками цієї групи антидотів є невисока ефективність пізнього застосування (через 3–4 год після отруєння) і можливість розвитку анафілаксії [8; 9; 10; 11; 12].

Для цитування українською мовою: [Шевченко О.С. Еталон відповіді на кейс до теми «Отруйні рослини та тварини» дисципліни «Педагогіка здоров'я». Вісник ХРІПОГЗ (ISSN 2707-9279; Харків), 2021;104(6):31-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7013897>].

Ключові слова: педагогіка здоров'я, кейси, еталон відповіді, отруйні тварини.

Надійшла до редакції 04.11.2021. Опублікована 31.12.2021.

Про автора:

Шевченко Олександр Сергійович, лікар акушер-гінеколог, організатор охорони здоров'я, викладач «Педагогіки здоров'я» в Українській інженерно-педагогічній академії у 2019–2021 рр. ORCID 0000-0002-4291-3882, al.shevchenko1976@gmail.com

⁸ Антидоти. Фармацевтична енциклопедія [електронне видання]. Укл. Місюрьова СВ, Погосян ОГ. Доступно на: <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2822/antidoti>

⁹ Большая медицинская энциклопедия. Гл. ред. Петровский Б.В. 3-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 1974–89. Т. 1–30. Доступно на: <http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/43392/>

¹⁰ Лужников ЕА. Клиническая токсикология. СССР, 1982.

¹¹ Машковский МД. Лекарственные средства. В 2 т. 13-е изд. Харьков: Торсинг, 1997. ISBN 5-7707-78547.

¹² Малая медицинская энциклопедия В 6 томах. Москва: Советская энциклопедия, 1991–96. Ред. Покровский ВИ. Т. 5. Доступно на: <https://is.gd/wG5KZ5>

Cite as: [Shevchenko AS. The benchmark for responding to the case for the topic "Poisonous plants and animals" of the discipline "Health Pedagogy". Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9279; Kharkiv), 2021;104(6):31-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7013897> [In Ukrainian]].

In the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv) since 2019, the valeological discipline "Health Pedagogy" has been taught to full-time and part-time students of Ukraine and Germany at the bachelor's and master's educational levels. Teaching takes place using innovative pedagogical technologies, in particular cases. Students are offered a case for the topic "Poisonous plants and animals". The message contains standard answers and theoretical materials for the case.

Key words: Health Pedagogy, case study, standard answer, poisonous animals.